

O SÉCULO DO CINEMA: PERCEPÇÃO, ESPECTÁCULO E DISPOSITIVO:
NOTAS PARA UMA CRÍTICA DA ONTOLOGIA DA MODERNIDADE

João B. Meneses De Sequeira
iA Investigação em Artes – Lab.PArTE - Universidade da Beira Interior*

Abstract

This article proposes a critical reading of cinema as a historical dispositive for the reorganization of perception, effects of truth, and desire. Starting from its emergence as a technique for capturing and projecting movement, it argues that cinema did not remain confined either to the domain of technical invention or to the status of a mere art form. On the contrary, it spread as an urban mass spectacle and consolidated itself as a cultural machine for the composition of the sensible. The invention of montage, first as a principle of narrative continuity and later as an operation of signification, constitutes a decisive moment in this transformation, insofar as it converts cinema from a simple reproduction of movement into an active form of organizing space, time, emotion, and intelligibility. Drawing on Barthes, Virilio, Foucault, Kuleshov, Pudovkin, Eisenstein, Vertov, and on a critical revision of Canelas's synthesis, the article argues that cinema does not merely represent the world: it recomposes it, produces effects of truth, guides identifications, and modulates forms of desire. In a final section, it also criticizes certain superficial approaches to the relationship between cinema and architecture, rejecting both their reduction to formal analogies and their dissolution into impressionistic scenography, and instead advocating an analysis centered on the body, the threshold, the dispositive, and spatial experience. It concludes that cinema must be understood as one of the central forms through which modern experience has been reconfigured.

Keywords: cinema; montage; perception; effects of truth; desire; spectacle; architecture.

Resumo

Este artigo propõe uma leitura crítica do cinema enquanto dispositivo histórico de reorganização da percepção, dos efeitos de verdade e do desejo. Partindo da sua emergência como técnica de captação e projecção do movimento, sustenta-se que o cinema não permaneceu confinado ao domínio da invenção técnica nem ao estatuto de simples forma artística. Pelo contrário, difundiu-se como espectáculo urbano de massas e consolidou-se como máquina cultural de composição do sensível. A invenção da montagem, primeiro como princípio de continuidade narrativa e depois como operação de significação, constitui um momento decisivo dessa transformação, na medida em que converte o cinema de mera reprodução do movimento em forma activa de organização do espaço, do tempo, da emoção e da inteligibilidade. A partir de Barthes, Virilio, Foucault, Kuleshov, Pudovkin, Eisenstein, Vertov e de uma revisão crítica da síntese proposta por Canelas, argumenta-se que o cinema não apenas representa o mundo: recompõe-no, produz efeitos de verdade, orienta identificações e modula formas de desejo. Num momento final, o artigo critica certas abordagens superficiais da relação entre cinema e arquitectura, recusando tanto a sua redução a analogias formais como a sua dissolução numa cenografia impressionista, e defendendo uma análise centrada no corpo, no limiar, no dispositivo e na experiência espacial. Conclui-se, assim, que o cinema deve ser compreendido como uma das formas centrais de reconfiguração da experiência moderna.

Palavras-chave: cinema; montagem; percepção; efeitos de verdade; desejo; espectáculo; arquitectura.

Introdução

O cinema pertence à modernidade menos como simples invenção técnica ou forma artística isolada do que como operação histórica de transformação do sensível. A sua genealogia não pode, por isso, ser reduzida a uma sequência de aparelhos, autores ou escolas, porque o que nele se joga não é apenas a possibilidade de captar e projectar o movimento, mas a constituição progressiva de um regime de visibilidade, de crença e de afectação. Se, num primeiro momento, o cinema emerge como técnica de registo do movimento, rapidamente ultrapassa essa condição inaugural: difunde-se como espectáculo urbano de massas e consolida-se como dispositivo capaz de reorganizar a percepção, produzir efeitos de verdade e modular formas de desejo (Barthes, 2012; Virilio, 1993). A hipótese que orienta este artigo é, assim, a seguinte: o cinema não apenas representa o mundo, mas recompõe-no sob condições técnicas, espaciais, afectivas e ideológicas específicas.

Fig.1 Dziga Vertov, Man with a Movie Camera (1929). Fonte: <https://cinemawavesblog.com/about/>. Fonte Wikimedia Commons.

A primeira inflexão decisiva dessa história produz-se quando o cinema deixa de ser mera apresentação do movimento para se tornar organização do movimento em unidades significantes. Aqui convém corrigir uma simplificação frequente: a oposição entre uma montagem narrativa norte-americana e uma montagem soviética orientada para a produção de sentido é útil como esquema

didáctico, mas demasiado homogénea se tomada sem reservas. Porter e Griffith são decisivos para a constituição da continuidade narrativa e para a transformação da montagem em meio de expressão dramática; no entanto, o caso soviético apresenta uma pluralidade teórica que importa respeitar. Kuleshov insiste na relação entre planos; Pudovkin entende a montagem como princípio construtivo; Eisenstein redefine-a como conflito e colisão; Vertov desloca o problema para o *kino-eye* e para uma reorganização anti-ficcional do visível (Kuleshov, 1974; Pudovkin, 1954; Eisenstein, 1957; Vertov, 1984).

Mas esta transformação formal só se torna historicamente decisiva porque o cinema se implanta como espectáculo. E, neste ponto, importa evitar uma falsa oposição entre espectáculo e dispositivo. O espectáculo não é o contrário do dispositivo; é uma das formas sensíveis da sua operação. Barthes formula esta condição com particular precisão quando fala de uma *situation de cinéma* pré-hipnótica: antes mesmo do filme começar, o espectador entra numa economia de disponibilidade, ociosidade e suspensão; o negro da sala, a massa obscura dos corpos, o anonimato, a clausura e o feixe luminoso compõem uma condição de fascinação que excede largamente o conteúdo do filme (Barthes, 2012). A experiência cinematográfica não se esgota, portanto, na imagem projectada: inclui a arquitectura da recepção, a situação urbana, a socialidade anónima e a materialidade escura em que a imagem se torna eficaz.

A palavra *verdade* também exige prudência. O que este artigo procura pensar não é a verdade do cinema em sentido ontológico, mas a sua capacidade de produzir **efeitos de verdade**: formas de evidência, naturalização, credibilidade e adesão imaginária pelas quais a imagem aparece como próxima, coalescente e persuasiva. É nesse sentido que Barthes caracteriza a imagem fílmica como *leurre*: não simples falsidade, mas pseudoneutralidade eficaz, capaz de fazer funcionar a crença ao nível da experiência sensível (Barthes, 2012). Falar de efeitos de verdade permite, assim, evitar um equívoco mimético e recentrar a análise na eficácia perceptiva da imagem.

Virilio radicaliza esta questão ao mostrar que a modernidade visual é inseparável de uma logística da percepção. Antes de serem instrumentos de destruição, as armas são também instrumentos de percepção, actuando sobre os sentidos, provocando reacções, alterando a identificação dos objectos e reconfigurando os campos perceptivos. Neste contexto, o cinema não aparece como simples arte paralela à guerra, mas como uma das tecnologias centrais dessa reorganização do visível. O cinema do século XX não deve, assim, ser pensado apenas como fenómeno estético, mas como uma das formas modernas de administração da atenção, da visibilidade e da crença (Virilio, 1993).

É neste quadro que a referência a Leni Riefenstahl deixa de ser lateral e passa a ser estrutural. No extremo político do espectáculo cinematográfico, o seu trabalho mostra que a imagem já não se limita a representar o poder, participando activamente na sua organização sensível, ritual e coreográfica. *Triumph des Willens* tornou-se um caso-limite em que cinema, propaganda, massa e encenação convergem numa mesma economia de visibilidade. Não se trata apenas de filmar um acontecimento político, mas de produzir cinematicamente a própria evidência do poder (Riefenstahl, 1935; Virilio, 1993).

É também nesta chave que deve ser abordada a relação entre cinema e arquitectura, evitando leituras superficiais que a reduzam a analogias formais entre enquadramento e fachada, ou à ideia de que a arquitectura no cinema é simples cenário. O ensaio de Diego Terna, em diálogo com Pallasmaa, recentra o problema nos corpos em movimento, nos campos visuais, nos limiares e na articulação entre *foyer*, sala, ecrã e cidade. A relação entre cinema e arquitectura deve, por isso, ser pensada não em registo decorativo, mas como relação entre dispositivo óptico, corpo, trajecto, limiar e organização espacial da experiência (Terna, 2025; Foucault, 2009).

A estrutura deste artigo decorre dessa hipótese geral. Num primeiro momento, reconstitui-se a passagem do cinema enquanto técnica de captação e projecção do movimento para a invenção da

montagem narrativa na tradição norte-americana. Em seguida, distingue-se, no interior do pensamento soviético, entre o modelo relacional de Kuleshov, o modelo construtivo de Pudovkin, o modelo dialéctico de Eisenstein e a reorientação antiteatral de Vertov, evitando reduzir todos estes autores a uma fórmula unitária. Depois, analisa-se a difusão do cinema como espectáculo urbano de massas, insistindo na sala, na recepção e na fascinação como condições da sua eficácia histórica. Num quarto momento, discute-se a consolidação do cinema como dispositivo de reorganização da percepção, dos efeitos de verdade e do desejo, articulando Barthes, Virilio e o limite político representado por Riefenstahl. Por fim, propõe-se uma crítica das leituras superficiais da relação entre cinema e arquitectura. O que está em causa, em todas estas etapas, é demonstrar que o cinema não foi apenas uma arte do século XX: foi uma das suas principais máquinas de produção de mundo.

1. Da captação do movimento à invenção da montagem

O cinema nasce como técnica de captação e projecção do movimento, mas não nasce ainda como linguagem plenamente constituída. A sua condição inaugural é a de um dispositivo óptico capaz de fixar, decompor e exhibir o visível em devir. É por isso que a sua história não pode ser lida apenas como progresso mecânico dos aparelhos: desde o início, o problema do cinema é também o da reorganização do tempo visível. Antes de se tornar arte de montagem, o cinema é ainda apresentação do movimento; só mais tarde se torna composição do movimento. Como observa Virilio, a invenção cinematográfica implicou também a difícil operação de “movimentar o tempo cinematográfico” num mundo ainda marcado por uma ordem espacial rígida, imóvel e arquitectonicamente compartimentada (Virilio, 1993, pp. 26–27).

Nos primeiros anos do cinema, a imagem em movimento permanece estreitamente ligada à posição fixa do espectador. Canelas mostra que, entre 1895 e cerca de 1903, os filmes eram gravados a partir de um único lugar — o do espectador — e que a montagem se limitava, regra geral, a dispor os planos segundo a ordem cronológica da história narrada (Canelas, 2014). Nesta fase, a câmara prolonga ainda a lógica frontal do espectáculo visual: vê-se um acontecimento como se ele se desenrolasse diante de um observador estável, sem que o corte e a articulação entre fragmentos produzam ainda uma sintaxe cinematográfica propriamente dita. Mesmo quando Méliès introduz truque, encenação e fantasia, a montagem continua inexistente ou apenas mínima; a novidade do cinema reside então sobretudo na própria mobilidade da imagem, e não ainda na sua construção interna (Canelas, 2014).

Este regime inicial deve ser compreendido como um limiar. O cinema ainda não domina plenamente a autonomia do seu tempo, nem a capacidade de articular descontinuidades espaciais e temporais segundo uma ordem especificamente fílmica. A imagem em movimento vale, antes de mais, como espectáculo da própria visibilidade do real. Virilio sugere bem esta condição originária quando contrapõe a antiga compartimentação arquitectónica às “sequências livres da montagem”, sublinhando que a elipse narrativa e a independência da luz cinematográfica são conquistas ulteriores, e não dados imediatos do primeiro cinema (Virilio, 1993, pp. 26–27).

A primeira grande mutação ocorre com Edwin S. Porter. É com ele que a montagem deixa de ser simples ordenação cronológica de imagens para adquirir uma finalidade narrativa efectiva. Canelas assinala que *Life of an American Fireman* (1902) e, sobretudo, *The Great Train Robbery* (1903) marcam este momento de viragem, porque mostram que a unidade do filme já não reside no plano isolado, mas na relação entre planos (Canelas, 2014). Em *Life of an American Fireman*, a conjugação de imagens documentais e imagens encenadas produz uma história de salvamento que não estava contida em nenhum dos fragmentos tomados separadamente; em *The Great Train Robbery*, Porter analisa uma sequência de acção nos seus componentes narrativos, articula-os depois segundo uma identidade de imagem-tempo e obtém continuidade temporal, espacial e emocional.

O que aqui emerge não é apenas uma técnica de contar melhor uma história. O decisivo é que o plano perde a sua autonomia primária e passa a valer como elemento relacional. A montagem narrativa nasce precisamente quando o sentido deixa de residir no que cada imagem mostra em si mesma e passa a depender da ordem, da conexão e da função que cada plano assume no interior do conjunto. Porter descobre, assim, que o cinema não se define apenas pela reprodução do movimento, mas pela construção de uma continuidade inteligível a partir de fragmentos descontínuos (Canelas, 2014).

Se Porter instituiu a montagem narrativa, David W. Griffith consolida-a como meio de expressão. A sua importância não reside apenas em desenvolver uma técnica já existente, mas em mostrar que a montagem pode modular afectos, ritmos, intensidades e relações espaciais. Segundo Canelas, Griffith organiza de forma consequente recursos como o grande plano geral, o *close-up*, o *insert*, a câmara subjectiva, o *travelling*, a montagem alternada, a montagem paralela, os *flashbacks* e as variações de ritmo, convertendo-os em instrumentos centrais do relato cinematográfico (Canelas, 2014). Mesmo quando não inventa ex nihilo esses procedimentos, é ele quem os transforma em autêntico meio de expressão e quem faz do cinema não apenas um meio de análise e reprodução do movimento, mas uma arte de significação.

Fig.2 Captura de tela de "Life of an American Fireman", por Edwin S. Porter para a Edison Manufacturing Company. Lançado em 1903. Fonte: Wikipedia

A novidade decisiva em Griffith é que a montagem já não serve apenas para assegurar inteligibilidade narrativa; ela passa a orientar a emoção e a percepção do espectador. Ao aproximar a câmara da acção, fragmentando a cena em planos gerais, médios e próximos, Griffith demonstra que a intensidade afectiva pode ser construída pela sucessão dos enquadramentos. Em *The Lonely Villa* (1909), formula de modo exemplar a lógica da montagem alternada; em *The Lonedale Operator* (1911), explora o *travelling*; em *The Birth of a Nation* (1915) e *Intolerance* (1916), reúne e articula praticamente todos os procedimentos até então desenvolvidos, convertendo essas obras em marcos históricos da montagem cinematográfica (Canelas, 2014). Com Griffith, o cinema afasta-se definitivamente da simples lógica do palco filmado: o espaço já não é um bloco frontal, mas um campo articulável; o tempo já não é mero fluxo homogéneo, mas duração ritmada e dramaticamente modulada.

A invenção da montagem assinala, assim, o verdadeiro nascimento do cinema como forma. Antes dela, o novo meio ainda depende largamente do espectáculo do movimento visível; com ela, o cinema adquire a possibilidade de construir o tempo, de organizar o espaço e de produzir sentido pela relação entre fragmentos. A partir daqui abre-se o problema seguinte: já não saber apenas como o cinema articula narrativamente os seus planos, mas de que modo a montagem se torna, em diferentes tradições teóricas, princípio relacional, construtivo, dialéctico ou anti-ficcional.

2. A montagem para além de uma “escola soviética” homogénea

Falar de “montagem soviética” como se se tratasse de uma doutrina unificada é útil enquanto abreviação historiográfica, mas impreciso do ponto de vista teórico. As fontes primárias mostram, pelo contrário, um campo internamente diferenciado. Há, sem dúvida, um terreno comum: a recusa da ideia de que o cinema se reduz ao registo directo do real e a convicção de que o sentido cinematográfico nasce da organização dos fragmentos. Mas essa convicção desdobra-se em programas distintos. Em Kuleshov, a montagem aparece como fundamento do efeito cinematográfico e como relação entre planos; em Pudovkin, como construção compositiva do filme; em Eisenstein, como conflito e colisão dialéctica; em Vertov, como reorientação do visível a partir do *kino-eye* e da recusa do teatro filmado. A unidade do campo soviético existe, mas apenas como problema partilhado, não como resposta única (Kuleshov, 1974; Pudovkin, 1954; Eisenstein, 1957; Vertov, 1984).

Em Kuleshov, a montagem surge como o lugar em que o cinema descobre a sua especificidade. Em *Kuleshov on Film*, o autor insiste em que a força do cinema não reside no plano isolado, mas no modo como um plano se articula com outro. O efeito cinematográfico depende, assim, da organização dos fragmentos e da relação entre imagens sucessivas, não apenas do conteúdo intrínseco de cada imagem (Kuleshov, 1974). O decisivo, aqui, não é ainda a colisão dialéctica entre imagens, mas a demonstração de que a significação cinematográfica nasce da sua articulação.

A contribuição de Kuleshov deve, por isso, ser entendida como relacional: o sentido não está no plano enquanto unidade autossuficiente, mas na sequência, no encadeamento, no intervalo operativo que faz com que a imagem seguinte reconfigure retrospectivamente a anterior. A montagem é, assim, o primeiro nome de uma lógica propriamente cinematográfica da significação. Pudovkin desloca este problema para uma formulação declaradamente construtiva. Em *Film Technique and Film Acting*, entende a montagem como fundamento da arte do filme e pensa o filme não como algo simplesmente recolhido pela câmara, mas como algo construído a partir de fragmentos visuais. A analogia com a literatura é reveladora: tal como a palavra adquire precisão pelo lugar que ocupa na frase, também o plano só ganha efeito determinado pela posição que ocupa na construção do filme (Pudovkin, 1954).

Fig.3. Captura de ecrã do filme de Serguei Eisenstein "O Couraçado de Potemkin" (1925), cena do massacre na "Escadaria de Odessa". Fonte: Wikimedia Commons

A montagem, em Pudovkin, não é ainda conflito no sentido forte de Eisenstein. É antes o trabalho de composição pelo qual o realizador organiza o material, constrói espaço e tempo filmicos e orienta a impressão do espectador. A sua contribuição deve, por isso, ser descrita como construtiva: não porque ignore o efeito ideológico ou afectivo da montagem, mas porque o pensa a partir de uma lógica de edificação, ordenação e composição.

É com Eisenstein que a ruptura interna do campo soviético se torna plenamente visível. Em *Film Form*, a montagem deixa de poder ser pensada como simples soma ou ligação externa de partes previamente dadas. O plano já traz em si uma tensão, e a montagem é o desenvolvimento dessa tensão sob a forma de conflito. O sentido cinematográfico não nasce aqui da mera continuidade nem da composição linear, mas da colisão entre fragmentos, da fricção entre elementos visuais, rítmicos e conceptuais (Eisenstein, 1957).

A especificidade de Eisenstein está precisamente em tornar a montagem numa dialéctica. Contra a lógica construtiva de Pudovkin, insiste que a ligação é apenas um caso limitado; o princípio forte é o da produção de um terceiro sentido pela tensão entre imagens. Não se trata apenas de articular fragmentos para fazer avançar a narrativa, mas de provocar no espectador um salto intelectual e afectivo. A montagem torna-se, assim, não só técnica de composição, mas procedimento de pensamento.

Vertov desloca o debate para outro terreno. Em *Kino-Eye*, a questão central já não é apenas como ligar planos, mas como libertar o cinema da herança teatral, literária e psicológica. O ponto decisivo não é apenas a afirmação da máquina, mas a recusa da imobilidade do olhar humano: a câmara deve libertar-se da posição fixa do observador e explorar um regime de visão capaz de reorganizar o real segundo possibilidades propriamente mecânicas e cinematográficas (Vertov, 1984).

Por isso, Vertov não cabe sem resto nem na lógica relacional de Kuleshov, nem na construtiva de Pudovkin, nem sequer na dialéctica de Eisenstein. O seu projecto é antes anti-teatral e anti-ficcional: substituir o cinema dramático e romanesco por uma nova visibilidade do mundo, fundada no olho mecânico, no intervalo, no documento e na mobilidade integral da câmara. Se Kuleshov pergunta

pela relação entre planos, Pudovkin pela construção do filme e Eisenstein pela colisão produtora de ideia, Vertov interroga a própria natureza do visível cinematográfico.

Em suma, a chamada “montagem soviética” designa menos uma doutrina única do que um campo teórico plural. Kuleshov funda a primazia da relação; Pudovkin sistematiza a construção; Eisenstein radicaliza o conflito; Vertov reorienta o visível para além da ficção teatral. A unidade entre eles reside na convicção de que o cinema é produzido, não simplesmente captado. Mas o modo de pensar essa produção varia profundamente. É precisamente essa diferença interna que importa preservar, para evitar que a história da montagem se converta numa simplificação escolar e para compreender com maior rigor o momento em que o cinema deixa de ser apenas técnica do movimento para se afirmar como forma activa de percepção e de pensamento.

3. O cinema como espectáculo urbano de massas

A difusão do cinema como espectáculo urbano de massas não constitui um episódio exterior à sua história formal; é uma das condições fundamentais da sua eficácia histórica. O cinema não se limita a tornar visível o movimento nem a organizar narrativamente os planos: instala-se na cidade moderna como prática colectiva de recepção, como ritual recorrente de exposição do corpo ao ecrã e como técnica de fascinação socialmente distribuída. É neste ponto que a passagem da técnica ao dispositivo ganha espessura histórica. O cinema torna-se uma instituição sensível da modernidade precisamente porque articula aparelho, sala, multidão, desejo e circulação urbana numa mesma economia do visível. Em vez de opor espectáculo e dispositivo, importa reconhecer que o espectáculo é uma das formas materiais através das quais o dispositivo cinematográfico se estabiliza e se generaliza (Barthes, 2012; Virilio, 1993).

Em Barthes, o cinema deve ser pensado menos a partir do filme isolado do que daquilo a que chama uma *situation de cinéma*. O espectador não entra na sala como sujeito neutro: chega já predisposto por uma disponibilidade, uma vacância e uma forma de ociosidade que antecedem a projecção. Antes mesmo de ver o filme, entra num regime pré-hipnótico em que o escuro da sala é preparado pela deriva urbana, pelo caminhar entre ruas e cartazes, até ao mergulho num “cube obscur, anonyme, indifférent” onde se produzirá o “festival d’affects” chamado filme (Barthes, 2012, pp. 123–124). A sala não é, portanto, um simples contentor da projecção; é uma máquina de predisposição sensível. A experiência cinematográfica começa antes da imagem e prolonga-se para além dela.

Esta descrição é decisiva para pensar o cinema como espectáculo urbano de massas. O que Barthes mostra é que o cinema não se limita a reunir indivíduos perante um ecrã; produz uma forma própria de recepção colectiva. O negro da sala não é apenas condição técnica de visibilidade, mas substância de *rêverie* e erotismo difuso. Pela condensação humana, pelo anonimato, pela suspensão das posturas e pela ociosidade dos corpos, a sala torna-se um lugar de disponibilidade afectiva específico da grande cidade. É nesse “noir urbain” que, segundo Barthes, se trabalha a liberdade do corpo e se produz o verdadeiro “cococon cinématographique” (Barthes, 2012, p. 124).

A massificação do cinema não se explica apenas por razões industriais ou comerciais; deve ser compreendida também como forma específica de captação do corpo e da atenção. A fascinação não provém unicamente da imagem projectada, mas também daquilo que a excede: o som, o negro, a massa obscura dos outros corpos, o feixe luminoso, a entrada e a saída. O cinema de massas não designa apenas muitos espectadores; designa uma forma técnica e espacial de produzir uma sensibilidade colectiva reiterável.

Se Barthes permite compreender a fenomenologia urbana da recepção, Virilio desloca o problema para a sua economia técnica e política. Em *Guerra e cinema*, o *star-system* e a invenção do *sex-symbol* não aparecem como simples produtos de entretenimento, mas como efeitos de uma logística da percepção destinada a aproximar a estrela do público e a produzir figuras reproduzíveis, isoladas

da vida comum e integradas numa economia de reconhecimento à distância (Virilio, 1993). O espectáculo cinematográfico de massas é, portanto, inseparável de uma reorganização industrial do visível.

Fig.4. Público com óculos 3D durante a estreia de *Bwana Devil*, no Paramount Theater, em Hollywood, no dia 26 de novembro de 1952. Foto de J.R. Eyerman para a revista LIFE

Nesta perspectiva, o cinema não é apenas uma arte que encontra o seu público; é um sistema que fabrica público, organiza mercados e distribui imagens de identificação em escala ampliada. O espectáculo deixa, assim, de ser uma camada superficial do cinema para se tornar a sua forma operativa: o modo pelo qual o dispositivo cinematográfico administra a atenção, generaliza padrões de visibilidade e transforma a recepção em fenómeno de massa. É também por isso que o cinema do século XX não pode ser pensado apenas como arte ou indústria: ele é uma técnica social de produção do imaginário, enraizada na cidade, expandida pelo mercado e consolidada pela fascinação colectiva.

A consequência desta análise é decisiva para o argumento do artigo. O cinema torna-se espectáculo urbano de massas não apesar da sua condição de dispositivo, mas precisamente por causa dela. A sala, a multidão, a estrela, o mercado, o anonimato, a repetição e a disponibilidade afectiva não são fenómenos periféricos; são os mecanismos concretos pelos quais o cinema se impõe como forma histórica de organização sensível.

4. O cinema como dispositivo de reorganização da percepção, dos efeitos de verdade e do desejo

A palavra *verdade* deve aqui ser usada com cautela. O que está em causa nesta secção não é atribuir ao cinema um acesso privilegiado ao real, nem defender que a imagem cinematográfica seja verdadeira em sentido ontológico ou mimético. Mais rigoroso é falar de **efeitos de verdade**: formas de evidência, naturalização, credibilidade e adesão imaginária pelas quais a imagem aparece como

próxima, coalescente e persuasiva. Em Barthes, a imagem fílmica funciona precisamente como *leurre*: uma captura imaginária cuja força decorre da sua analogia, da sua pregnância e da sua pseudo-naturalidade. O cinema não se define, portanto, pela posse da verdade, mas pela produção de uma experiência crível do visível (Barthes, 2012).

A especificidade do cinema não reside apenas em tornar visível o mundo, mas em fazê-lo aparecer como sensivelmente credível. Barthes descreve este processo com particular precisão ao afirmar que a imagem fílmica é coalescente, analógica, global e pregnante; o espectador precipita-se sobre ela como se estivesse diante de um objecto cuja evidência se impõe sem mediação. É justamente essa adesão que funda a naturalidade da cena filmada: não uma natureza efectiva, mas uma pseudo-natureza produzida pelos ingredientes técnicos e formais do filme. A imagem não é verdadeira porque corresponda directamente ao real; torna-se crível porque organiza um regime de proximidade imaginária e de segurança afectiva (Barthes, 2012, pp. 125–126).

É neste ponto que a questão da ideologia se torna inseparável da imagem. Barthes observa que o sujeito histórico adere ao discurso ideológico do mesmo modo que o espectador adere à imagem cinematográfica: em ambos os casos opera a coalescência entre forma, naturalidade e efeito de verdade. A ideologia não se impõe apenas por conteúdos explícitos, mas pela aparência de evidência com que certas construções simbólicas se apresentam ao sujeito. O cinema oferece um caso exemplar desta operação.

Virilio permite ampliar este problema ao inscrevê-lo numa análise mais vasta da modernidade visual. Em *Guerra e cinema*, a percepção não é tratada como faculdade neutra, mas como campo de organização estratégica. Antes de destruírem, as armas são também instrumentos de percepção: actuam sobre os sentidos, provocam reacções, alteram a identificação dos objectos e reconfiguram os campos perceptivos. A história das batalhas pode, por isso, ser lida como história da metamorfose dos seus campos de percepção (Virilio, 1993, pp. 12–15). Esta tese, aparentemente militar, é central para compreender o cinema: mostra que o visível nunca é simples dado natural, mas sempre já objecto de organização técnica e política.

Quando Virilio afirma que o cinema entra na categoria das armas a partir do momento em que se torna apto a criar surpresa técnica ou psicológica, não pretende reduzir a arte cinematográfica a instrumento bélico. O que está em causa é algo mais fundo: o reconhecimento de que o cinema participa numa administração do visível fundada na velocidade, na surpresa, na projecção, no efeito e na reorganização da atenção. A sua afinidade com a guerra não é temática, mas operatória. Tal como a arma moderna age sobre a percepção antes mesmo de agir sobre o corpo, também o cinema age sobre a percepção antes de qualquer juízo explícito.

É neste contexto que a obra de Leni Riefenstahl adquire um valor paradigmático. Ela não interessa aqui apenas como exemplo histórico de propaganda, mas como caso-limite em que o espectáculo cinematográfico revela com clareza a sua potência de organização sensível do colectivo. Em *Triumph des Willens*, o cinema já não filma simplesmente um acontecimento político; participa activamente na sua coreografia, na sua monumentalização visual e na fabricação da sua evidência. O poder não aparece apenas representado: aparece sensivelmente intensificado por enquadramentos, movimentos de câmara, massas ordenadas, escalas arquitectónicas e ritmos processionais que fazem da política um fenómeno óptico total (Riefenstahl, 1935).

Virilio é particularmente útil para ler este extremo, porque mostra que o espectáculo não é um ornamento exterior da política, mas uma das suas modalidades operativas na era da visibilidade técnica. O que nele se torna manifesto é a capacidade do dispositivo cinematográfico para intensificar a adesão colectiva e produzir uma percepção organizada do poder. Não se trata apenas de manipulação no sentido vulgar do termo; trata-se de uma produção formal de evidência, entusiasmo e unanimidade aparentes, isto é, de efeitos de verdade politicamente orientados (Virilio, 1993).

Fig.5. Cena da parada militar do documentário Triumph des Willens de Leni Riefenstahl (1935). Fonte: Medium at <https://medium.com/artes-reflexoes/o-poder-do-cinema-nas-m%C3%A3os-dos-nazistas-dc05c28bad2a>.

Neste ponto, a articulação entre percepção, efeitos de verdade e desejo torna-se particularmente evidente. O colectivo filmado não é apenas mostrado: é desejável, admirável, ritmado, unificado, monumental. A imagem organiza o olhar, produz adesão e oferece ao espectador um corpo político total com o qual se pode identificar. O caso Riefenstahl não é uma excepção exterior ao cinema; é a exposição extrema de uma possibilidade interna do próprio dispositivo.

Em suma, o cinema reorganiza a percepção ao redistribuir o visível, produz efeitos de verdade ao naturalizar construções imagéticas e modula o desejo ao capturar afectivamente o espectador num regime de adesão sensível. A sua eficácia histórica não decorre apenas da potência das imagens, mas da articulação entre técnica, montagem, sala, mercado, massa, política e corpo.

5. Cinema e arquitectura: contra as leituras superficiais do espaço fílmico

A relação entre cinema e arquitectura é muitas vezes tratada de forma impressionista, como se bastasse aproximar enquadramento e fachada, montagem e percurso, cenário e edifício, para que entre ambos se estabelecesse uma afinidade teórica suficiente. Esse procedimento é redutor por duas razões. Em primeiro lugar, porque dissolve a especificidade do cinema numa analogia formal vaga, esquecendo que o espaço fílmico não é apenas figurado, mas produzido por enquadramento, duração, montagem, escala, movimento e regime de recepção. Em segundo lugar, porque empobrece a arquitectura ao reduzi-la a decoração, pano de fundo ou atmosfera, em vez de a pensar como organização material de trajectos, limiares, posições do corpo e condições de visibilidade. Se este artigo procurou mostrar que o cinema se afirma como dispositivo histórico de reorganização do sensível, então a relação com a arquitectura deve ser repensada à mesma altura conceptual: não como aproximação metafórica, mas como problema de corpo, espaço, técnica e experiência (Terna, 2025; Foucault, 2009).

A leitura mais pobre da relação entre cinema e arquitectura é aquela que toma o edifício como simples cenário. Nesse registo, a arquitectura surgiria no filme como fundo imóvel sobre o qual se desenrolaria a verdadeira acção. Ora, uma tal interpretação ignora que o espaço não é passivo: orienta aproximações, organiza distâncias, institui zonas de ocultação e exposição, determina ritmos de passagem e torna possíveis certas formas de atenção e não outras. O cinema não “usa” apenas a arquitectura; mobiliza espacialidades que modulam o olhar, o corpo e o acontecimento.

Terna oferece aqui uma correcção metodológica importante. Ao reler Pallasmaa e *Rear Window*, insiste que o problema não reside numa semelhança abstracta entre cinema e projecto, mas no mapeamento conjunto de corpos, acções, visibilidades e espaço cinematográfico. O diagrama que reconstrói os movimentos dos protagonistas, os detalhes progressivamente revelados e o entrecruzamento de vistas mostra que o espaço fílmico não é cenário: é uma rede operativa de relações. Daí a expressão “geometry of voyeurism”, pela qual Pallasmaa designa a íntima ligação entre os corpos dos actores-espectadores e o espaço arquitectónico (Terna, 2025).

Também por isso importa resistir à transposição imediata entre linguagem cinematográfica e linguagem arquitectónica. Nem todo enquadramento é projecto, nem toda sequência espacial é montagem. O que deve ser procurado não é uma identidade entre meios, mas um campo de problemas comuns: organização do visível, distribuição do corpo no espaço, regime de aproximação e distância, coreografia da atenção, produção de interioridade e de exterioridade.

A contribuição mais forte de Terna consiste em recentrar a relação entre cinema e arquitectura no problema do limiar. O espaço cinematográfico é, escreve ele, lugar de observação, mas também de movimento e de transição entre o encontro no *foyer* e a solidão da visão diante do ecrã. O cinema não é apenas um interior de projecção; é uma sequência de passagens, uma economia de espera, entrada, suspensão, recolhimento e saída (Terna, 2025).

Neste ponto, a arquitectura do cinema deve ser pensada como mediação entre o público e o íntimo, entre o colectivo e a solidão, entre o exterior urbano e a clausura escura da projecção. Terna fala de espaços intersticiais e de limiares alargados onde se estudam os fluxos entre fora e dentro, entre a cidade e o edifício, entre espera e visão, entre antes e depois. A importância deste argumento para o presente artigo é clara: impede que a sala de cinema seja reduzida à sua função técnica de projecção e mostra que o dispositivo cinematográfico inclui espacialidades intermédias sem as quais a própria recepção seria outra.

É precisamente aqui que a formulação de Foucault adquire utilidade. No texto “Outros espaços”, afirma que o cinema é uma sala rectangular muito curiosa, no fundo da qual, sobre uma tela em duas dimensões, se vê projectar um espaço em três dimensões (Foucault, 2009, p. 418). A observação é teoricamente densa: o cinema é uma disposição espacial contraditória, uma justaposição real de posicionamentos incompatíveis. Há um corpo sentado num espaço arquitectónico delimitado, mas diante dele abre-se uma profundidade projectada, simultaneamente ausente e sensivelmente eficaz. Se o cinema é, como mostrou Barthes, uma situação e não apenas um filme, então o espaço fílmico não pode ser tratado como mero ornamento visual. O que o cinema faz à arquitectura não é simplesmente mostrá-la, mas reinscrevê-la num regime de percepção, de trajecto e de afectação. De modo simétrico, o que a arquitectura faz ao cinema não é apenas enquadrar a projecção, mas organizar a entrada do corpo numa experiência espacial e sensível. A relação entre ambos deve ser entendida como produção de experiência.

Fig.6. Documentário do interior do Metropolitano de Nova Iorque, entre a 14ª e a 42ª Rua (1905). Fonte: American Mutoscope and Biograph Co. Director/Photographer: G.W. Bitzer, preservada no Museu de Arte Moderna.

Terna é explícito ao dizer que o cinema do futuro deverá resultar do mapeamento dos seus espaços intersticiais, isto é, não apenas da sala de projecção, do *foyer* ou das zonas de serviço, mas dos lugares de conexão entre o público e o privado, entre a comunidade e a intimidade, entre a arquitectura e a cidade. A questão central deixa então de ser “como representar arquitecturas no cinema?” ou “como tornar a arquitectura mais cinematográfica?”. Passa a ser: que espacialidades tornam possível certa forma de recepção, de convivência, de suspensão e de visão? (Terna, 2025). Essa deslocação é metodologicamente decisiva para este artigo. Ao longo das secções anteriores, procurou-se mostrar que o cinema não é apenas técnica narrativa ou espectáculo, mas dispositivo de reorganização da percepção, dos efeitos de verdade e do desejo. A arquitectura entra neste dispositivo não como repertório de formas, mas como uma das suas condições materiais e espaciais de possibilidade. Pensar cinema e arquitectura de modo não superficial significa, por isso, abandonar tanto a metáfora fácil como a cenografia impressionista. Significa perguntar pelo corpo, pelo limiar, pelo percurso, pela disposição da sala, pela coreografia do olhar, pela relação entre anonimato e comunidade, entre cidade e interior, entre o espaço vivido e o espaço projectado.

Conclusão

Este artigo procurou demonstrar que o cinema não pode ser compreendido adequadamente nem como simples invenção técnica, nem como arte autónoma separada das condições históricas da sua recepção. O seu percurso moderno mostra antes uma transformação progressiva: nasce como técnica de captação e projecção do movimento, consolida-se como forma pela invenção da montagem, difunde-se como espectáculo urbano de massas e afirma-se, por fim, como dispositivo de reorganização do sensível. Neste sentido, o cinema não apenas mostra o mundo; recompõe-no, organiza-o e devolve-o ao espectador sob a forma de uma experiência estruturada pela técnica, pela montagem, pela sala, pela massa e pela crença (Canelas, 2014; Barthes, 2012; Virilio, 1993).

A passagem da captação do movimento à invenção da montagem revelou-se, por isso, decisiva. Com Porter e Griffith, o cinema deixa de depender do ponto de vista fixo do espectador e adquire a capacidade de construir continuidade temporal, espacial e emocional; o plano perde a sua autonomia primária e passa a valer relacionalmente, no interior de uma organização narrativa mais vasta. Mas a análise das fontes primárias obrigou também a corrigir a simplificação de uma “escola soviética” homogénea: Kuleshov pensa a montagem como relação entre planos, Pudovkin como construção compositiva, Eisenstein como colisão produtora de ideia e Vertov como reorientação do visível para além da ficção teatral. O que une estes autores não é uma doutrina única, mas a convicção de que o cinema é produzido e não apenas registado.

Ao mesmo tempo, a implantação do cinema como espectáculo urbano de massas mostrou que a sua eficácia histórica não se esgota na forma dos filmes. Barthes permite compreender que a experiência cinematográfica começa antes da projecção e se prolonga para além dela: a disponibilidade, a vacância, o negro da sala, a anonimidade colectiva e a fascinação constituem uma verdadeira situação de cinema, na qual o espectador é predisposto para a adesão sensível. O espectáculo não é, portanto, o contrário do dispositivo; é uma das suas formas de operação material e urbana.

Foi também nesse quadro que se tornou necessário tratar com prudência a questão da verdade. O cinema não possui a verdade do real; produz antes efeitos de verdade. A sua força não reside na correspondência imediata com o mundo, mas na capacidade de fabricar proximidade, credibilidade e naturalidade imaginária. Em consequência, o problema central não é a verdade da imagem, mas a forma como ela se torna crível e adere ao sujeito. O cinema participa, assim, numa economia moderna da evidência, em que o visível funciona como operador de persuasão sensível e, por isso mesmo, de ideologia.

Virilio radicaliza esta conclusão ao mostrar que a modernidade visual é inseparável de uma logística da percepção. O caso-limite de Riefenstahl torna patente esta possibilidade interna do próprio dispositivo: o espectáculo cinematográfico pode converter-se em técnica de intensificação do colectivo, de estetização da política e de fabricação sensível da crença. A partir daqui o cinema deixa definitivamente de poder ser pensado apenas como entretenimento ou linguagem; impõe-se como máquina histórica de administração do olhar, da atenção e da adesão.

Por fim, a discussão da relação entre cinema e arquitectura permitiu evitar uma conclusão redutora. O espaço fílmico não é simples decoração, e a arquitectura no cinema não é apenas cenário. Como sugere Diego Terna, em diálogo com Pallasmaa, importa recentrar a análise nos corpos em movimento, nos limiares, nos trajectos, na articulação entre *foyer*, sala, ecrã e cidade, isto é, nas condições espaciais concretas da experiência cinematográfica. A arquitectura entra no cinema não como repertório formal, mas como estrutura operativa de posições do corpo, de regimes de visibilidade e de passagens entre o público e o íntimo, entre a cidade e a clausura da sala.

O século do cinema não foi apenas o século de uma nova arte, mas o de uma nova máquina de organização do sensível. A sua história mostra que a imagem em movimento se tornou progressivamente forma, espectáculo e dispositivo; que a montagem converteu o visível em

construção; que a sala transformou a recepção em ritual urbano; que a imagem produziu efeitos de verdade e capturou o desejo; e que o espaço arquitectónico participou materialmente nessa economia. Compreender o cinema nestes termos é reconhecer que ele foi uma das principais formas condicionadoras do Zeitgeist da ontologia moderna, com todas as consequências que assim foram determinadas.

Fig.7. Filme "Os tempos modernos", Charlie Chaplin (1936) Fonte: Wiel van der Randen at <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=146634110>

Referências

- Barthes, R. (2012). En sortant du cinéma. *Communications*, 91, 123–127. <https://doi.org/10.3406/comm.2012.2673> (Texto originalmente publicado em 1975)
- Canelas, C. (2014). As bases históricas e teóricas da montagem no cinema. In A. Costa Valente & R. Capucho (Orgs.), *Avanca | Cinema 2014* (pp. 622–629). Edições Cine-Clube de Avanca.
- Eisenstein, S. M. (1957). *Film form: Essays in film theory* (J. Leyda, Ed. & Trad.). Meridian Books.
- Foucault, M. (2009). *Estética: literatura e pintura, música e cinema* (M. B. da Motta, Org.; I. A. D. Barbosa, Trad.; 2.^a ed.). Forense Universitária.
- Kuleshov, L. V. (1974). *Kuleshov on film: Writings* (R. Levaco, Ed. & Trad.). University of California Press.
- Pudovkin, V. I. (1954). *Film technique and film acting: The cinema writings of V. I. Pudovkin* (I. Montagu, Ed. & Trad.). Vision Press.
- Riefenstahl, L. (Realizadora). (1935). *Triumph des Willens* [Filme]. Reichsparteitagssfilm.
- Terna, D. (2025, 9–11 de outubro). *Cinematic mapping* [Ensaio visual / resumo de comunicação]. CA²RE Évora – 18th Conference on Architectural and Artistic Research: Mapping, Universidade de Évora, Évora, Portugal. <https://evora.ca2re.eu/book-of-abstracts>
- Vertov, D. (1984). *Kino-eye: The writings of Dziga Vertov* (A. Michelson, Ed.; K. O'Brien, Trad.). University of California Press.
- Virilio, P. (1993). *Guerra e cinema* (P. R. Pires, Trad.). Página Aberta. (Obra original publicada em 1984)